

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Experiencia de uso del apósito de silicón no adherente Rylon-1 en una unidad de quemados pediátricos durante 2017-2020.

2. Planteamiento del problema

Las quemaduras de espesor parcial en población pediátrica representan un reto clínico importante debido a la necesidad de favorecer una cicatrización adecuada, prevenir infecciones y minimizar el dolor y el impacto psicológico durante las curaciones. Los apósitos convencionales, como las gasas, suelen adherirse al lecho de la herida, provocando dolor y retraso en la cicatrización, especialmente en niños. Rylon-1 es un apósito no adherente de silicona suave que permite mantener un ambiente húmedo óptimo, facilita el manejo del exudado y reduce el trauma al retirar el vendaje. Sin embargo, existe escasa evidencia sobre su uso específico en quemaduras pediátricas. Por ello, este estudio retrospectivo busca evaluar de manera sistemática la seguridad, eficacia y tolerancia de Rylon-1 en pacientes pediátricos con quemaduras de espesor parcial, contribuyendo a cerrar una brecha relevante en la evidencia clínica.

3. Objetivo general

Describir la experiencia clínica y los resultados del uso del apósito no adherente Rylon-1 en pacientes pediátricos con quemaduras atendidos entre 2017 y 2020.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.

5. Métodos

El estudio incluye a pacientes pediátricos menores de 18 años atendidos en la Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras, en quienes se utilizó el apósito no adherente Rylon-1 durante el periodo de 2017 a 2020. Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo con muestreo censal, que incorpora a todos los pacientes con quemaduras de hasta segundo grado profundo y/o sometidos a injertos cutáneos de espesor parcial, en los que Rylon-1 fue empleado como apósito primario o secundario, incluyendo su uso junto con SUPRATHEL. Se excluyeron pacientes con quemaduras de primer grado, aquellos tratados con otros apósitos y casos con información incompleta. El objetivo es

describir la experiencia clínica y los resultados del uso de Rylon-1 en el manejo integral de quemaduras pediátricas.

6. Institución donde se va a implementar

Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras. Hospital Civil de Guadalajara "Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00078

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |